

SIEMENS NX DA YIG'ILMALARNI TASHKIL ETISH VA INTEGRATSIYA QILISH

Xolmirzayeva Gulchehra Tulanovna

Zahiriddin Muhammad Bobur nomidagi Andijon davlat universiteti dasturiy
injiniring kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17395453>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Siemens NX dasturiy majmuasida yig'ilmalarni (assembly) yaratish, ularni boshqarish va integratsiya qilish jarayonlari tahlil qilingan. Shuningdek, komponentlar o'rtasidagi geometrik cheklovlar, parametrik bog'lanishlar va integratsiyalashgan muhitda ishlashning afzalliklari ko'rib chiqiladi. Tadqiqotning maqsadi — 3D loyihalash jarayonida mahsulot yig'ilmasini samarali tashkil etish, o'zaro bog'lanishni avtomatlashtirish va loyiha boshqaruvini optimallashtirishdan iborat.

Kalit so'zlar: Siemens NX, Computer – Aided Design, Product Lifecycle Management, yig' ilma, Assembly Modeling, cheklov, mate, align, angle, distance

Texnik qurilmalar murakkablashib borayotgan hozir zamonaviy sanoatda texnik tizimlarni loyihalashda **CAD - Computer – Aided Design (kompyuter yordamida loyihalash)** tizimlarining o'рни beqiyosdir. Siemens NX ushbu tizimlar orasida eng kuchlilari qatoriga kiruvchi avtomatlashtirilgan loyihalash tizimi hisoblanadi. U **Product Lifecycle Management (PLM)** tizimi bilan uzviy integratsiyada ishlaydi va mahsulotni butun hayotiy sikl bo'yicha boshqarishga imkon beradi. Mahsulotni 2D chizmasidan tortib, uni 3D modeligacha bitta tizimda olib boriladi. Qolaversa, mahsulotni ishlab chiqarmasdan oldin simulyatsiya asosida nazorat qilish, uning loyihaning xato va kamchiliklarini o'z vaqtida aniqlab, uni joyida bartaraf etish imkonini beradi.

Yig' ilma (assembly) moduli — Siemens NX tizimining markaziy komponentlaridan biri bo'lib, u mahsulot tarkibini (Product Structure) shakllantirish, komponentlarni joylashtirish va ularning o'zaro bog'liqligini aniqlash vazifasini bajaradi.

Assembly Modeling – bu bir nechta alohida qismlarni (part fayllar) yagona tizim sifatida birlashtirish jarayonidir. NX yig' ilma muhiti orqali:

- komponentlar o'zaro “constraint” (cheklov) orqali bog'lanadi;
- har bir detal o'z joylashuviga ega bo'ladi;
- komponentlar o'zgartirilganda, o'zgarishlar butun yig' ilmada avtomatik aks etadi;
- murakkab mahsulotlar uchun ierarxik tuzilma (sub-assembly → main assembly) yaratiladi.

Siemens NX yig'ilmalar ustida ishlashda **parametrik** va **assotsiativ** bog'lanish printsiplarini qo'llaydi. Bu esa, loyiha elementlari orasidagi o'zaro aloqani saqlab qolgan holda tezkor o'zgartirish kiritish imkonini beradi.

Yig'ilmalarni tashkil etish quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

Komponentlarni joylashtirish

- Avvalo, yangi **Assembly File** yaratiladi. Ushbu fayl (**.asm**) kengaytmasi orqali ifodalanadi. Unda kerakli qismlar ya'ni part fayllar "Add Component" - component qo'shish buyrug'i orqali kiritiladi.

- Har bir detalning **asosiy koordinata tizimi (datum)** aniqlanadi va u asosiy komponentga nisbatan joylashtiriladi.

Cheklov (constraints) berish. Yig'ilmada komponentlarning to'g'ri joylashishini ta'minlash maqsadida turli geometric cheklovlar qo'yiladi. Bu cheklovlar yordamida detalning pozitsiyasi va holati aniq belgilanadi.

- **Mate** – ikki tekislikni bir-biriga parallel yoki yopishtirish;
- **Align** – chiziqlar yoki yuzalarni yo'nalish bo'yicha birlashtirish;
- **Angle** – burchakli joylashishni belgilash;
- **Distance** – ikki element orasidagi masofani belgilash.

Yig'ilmalar to'liq yig'ib bo'lingandan so'ng, qismlar orasidagi to'qnashuvlarni aniqlash maqsadida **Inference Check** funksiyasi ishga tushiriladi. Shu orqali to'qnashuvlarni aniqlab, ularni boshqarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Yig'ilmalarni tahlil qilishdagi asosiy qadamlardan yana biri bu - tizimning og'irlik markazi va massasi hisoblashdir. Buning uchun **Mass Properties** vositasi qo'llaniladi va butun bir tizimning yuqorida aytib o'tilgan og'irlik markasi va massasi hisoblab chiqiladi. **Exploded View** funksiyasi orqali esa yig'ilmalarning taqdimotga mos holdagi ko'rinishi tayyorlanadi.

Siemens NX tizimi boshqa muhitlar bilan to'liq integratsiyani qo'llab-quvvatlaydi:

- Teamcenter tizimi orqali ma'lumotlar boshqaruvi (PDM/PLM integratsiyasi);
- NX CAM va NX CAE modullari bilan uzviy bog'lanish, ya'ni:
 - loyihalangan yig'ilma asosida ishlab chiqarish (CAM) jarayonini yaratish;
 - yig'ilma modelini tahlil qilish (CAE) muhitiga uzatish;
- STEP, IGES, JT, Parasolid formatlari orqali boshqa CAD tizimlari bilan ma'lumot almashish.

Integratsiyalashgan muhitda ishlash natijasida loyihaning barcha bosqichlari ya'ni dizayn, tahlil, ishlab chiqarish, nazorat yagona ma'lumot bazasi

orqali boshqariladi. Bu esa vaqtni qisqartiradi, xatoliklarni kamaytiradi va dizayn sifatini oshiradi.

Siemens NX da yig'ilmalarni avtomatik yaratish uchun **Expressions** va **Relations** imkoniyatlaridan foydalanish mumkin. Masalan, komponentlarning joylashuvini formulalar orqali bog'lash yoki parametrik o'lchamlar asosida avtomatik joylashtirish.

Shuningdek, **Pattern Component** funksiyasi yordamida bir xil detalni ko'p marta (matritsali shaklda) joylashtirish mumkin.

Yig'ilmalarga amaliy misol sifatida **reduktor** yoki **mexanik uzatkich** loyihasini yig'ish jarayonini algoritmik tarzda quyidagicha tushuntirish mumkin:

1. Har bir detal (val, podshipnik, korpus) alohida model qilinadi;
2. Keyin ular asosiy yig'ilmaga chaqiriladi;
3. Val korpusga "mate" orqali o'rnatiladi, podshipniklar "align" yordamida joylashtiriladi;
4. Yakunda butun tizimni tahlil qilish, taqdimot ko'rinishda eksport qilish mumkin bo'ladi.

Bu usul o'quv jarayonida ham keng qo'llanadi, chunki talaba har bir komponentning o'zaro aloqasini real mexanik tizim orqali tushunib oladi.

Siemens NX dasturida yig'ilmalarni tashkil etish va integratsiya qilish - murakkab mexanik tizimlarni loyihalashda muhim bosqichdir. Ushbu jarayon avtomatlashtirilgan, parametrik va assotsiativ aloqalar asosida quriladi. NX tizimining Teamcenter, CAM va CAE modullari bilan integratsiyasi esa to'liq **raqamli ishlab chiqarish muhitini (Digital Manufacturing)** shakllantirish imkonini beradi. Natijada, loyiha sifati oshadi, ishlab chiqarish jarayoni tezlashadi va inson omilidan kelib chiqadigan xatoliklar kamayadi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Siemens PLM Software. NX Assembly Modeling User's Guide, Siemens Digital Industries, 2023.
2. SDC Publications. Learning Siemens NX 12 for Engineering Design, 2022.
3. Siemens AG. Teamcenter Integration for NX – Overview Guide, 2023.
4. Козлов В. В. Основы параметрического моделирования в NX, Москва, 2020.
5. B. Zeid, Engineering Design and Graphics with NX, Pearson Education, 2019.

